

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ

Мадумаров А.К^{1.}, Абдурасулов А.Х^{1.}, Альмеев И.А^{2.}, Мадрахимов Ш.Н^{3.}

¹Ошский государственный университет

²Кыргызский НИИ животноводства и пастбищ

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Введение. В результате длительного процесса породного преобразования аборигенных кыргызских коз путем скрещивания с завезенными в отдельные районы республики ангорской шерстной породами, была выведена новая отечественная порода коз: кыргызская шерстная, которые характеризуются приспособленностью к горно-пастбищному содержанию и хорошими продуктивными качествами.

Кыргызские шерстные козы относительно крупные по величине, имеют пропорциональное гармоничное развитие частей тела. Голова небольшая, форма рогов винтообразная, повернутая внутрь, как у ангорских коз. Грудь глубокая, спина и крестец прямые, туловище узкое с прямыми и хорошо расставленными ногами с прочным копытным рогом. Костяк хорошо развит, но не грубый, формы тела мягкие, мышечный слой хорошо развит. Масть преимущественно белая.

Экстерьер животного – это его внешний вид, наружные формы телосложения в целом (Н.А. Кравченко и др.). По экстерьеру определяют тип конституции, породность животного (внутрипородные типы), индивидуальные особенности телосложения и направление продуктивности: мясная, сальная, молочная, шерстная и т.д.

С целью изучения особенностей экстерьера и телосложения современного типа кыргызских шерстных коз определялись промеры отдельных статей; с помощью зоотехнических инструментов, согласно методики, у животных разных половозрастных групп.

Показатели биометрической обработки данных промеров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели промеров экстерьера козлов и козоматок (n =25)

Наименование промеров	Козлы-производители,				Козоматки,				Козлы-настраты,			
	M±m, см	G, см	CV, %	Min–Max, см	M±m, см	G, см	CV, %	Min–max, см	M±m, см	G, см	CV, %	Min–Max, см
Высота в холке	66±3,2	8,2	12,4	60-71,5	61±1,1	3,7	6,1	55-66,5	65,7±1,7	4,5	5,8	61,5-71,5
Косая длина туловища	67,1±1,6	4,3	6,4	61-72	54,7±1,9	6,4	11,1	45,5-64	74,3±0,6	1,6	2,1	72-76
Высота в крестце	62,5±1,3	9,3	6,9	63,5-76	64,7±0,8	2,7	4,2	61,5-70	63,1±0,8	2,0	2,7	65-70,5
Обхват груди за лопатками	96,8±3,8	10,0	10,3	87-115	81,1±0,9	9,1	10,1	77-83	91,2±0,7	11,9	2,0	88-93,5
Ширина груди	21,5±2,6	6,9	22,1	14-35	16,0±0,7	2,3	4,4	13,5-20,5	25,6±0,6	1,5	5,8	24-28
Глубина груди	24,3±1,9	5,0	20,6	20,5-29	27,5±0,7	2,5	2,6	24-32	33,8±0,5	1,2	3,5	32-34,5
Ширина груди в плечелопаточном сочленении	19,8±0,6	1,7	8,6	17-22	14,3±0,5	1,6	11,2	12-18	16,7±0,2	0,5	3,5	16-17,5
Ширина в маклоках	18,6±0,5	13,1	10,4	13,5-22	14,6±0,7	2,2	15,1	12-20	15,7±1,0	2,4	2,5	13-19
Обхват пясти	8,9±0,6	10,0	11,2	8-10	8,1±0,3	1,0	12,3	6-10	9,6±0,3	0,8	4,5	6-10

Таблица 2. Показатели биометрической обработки промеров экстерьера ремонтных козликов и козочек, (n=28)

Наименование промеров	Козлики 1-1,5 года,				Козочки 1-1,5 года,			
	M±m	G, см	CV, %	Min–Max, см	M±m	G, см	CV, %	Min–Max, см
Высота в холке	51,2 ±1,1	2,2	4,3	48-53	49,6 ±0,1	0,2	0,4	49,5 – 50
Косая длина туловища	41,0 ±1,7	3,5	8,5	38-46	45,4 ±1,03	2,06	4,5	44 – 48
Высота в крестце	55,3 ±0,8	1,6	2,9	53-56,5	57,7 ±7,3	14,7	11,7	54 – 60
Обхват груди за лопатками	65,1 ±0,6	1,3	2,0	64-67	63,7 ±2,0	4,1	6,4	59- 64
Ширина груди	11,4 ±0,3	0,5	4,4	11-12	11,5 ±0,4	0,6	5,2	11-12
Глубина груди	22,2 ±0,6	1,3	5,8	21-24	21,5 ±0,4	0,7	3,2	21- 22,5
Ширина в плечелопаточном сочленении	11,7 ±1,6	3,2	7,3	11-12	11,5 ±0,8	1,7	14,8	9 –1 2,5
Ширина в маклоках	11,0 ±0,3	0,6	5,4	10,5-11,5	11,0 ±0,4	0,7	6,4	10 – 12
Обхват пясти	7,2 ±0,1	0,2	2,7	7-7,5	6,8 ±0,2	0,4	5,9	6,5 – 7,5

Приведенные данные в таблице 2. показывают, что показатели большинства промеров экстерьера у козлов - производителей и кастрированных козлов «серке» выше показателей величины у козوماتок, кроме промеров высоты в крестце, который выше у маток, чем у козлов (64,7±0,8 против 62,5±1,3 см).

Из данных таблицы 2. видно, что у ремонтных козчиков в возрасте 1-1,2 года показатели большинства промеров так же выше по сравнению с показателями у козочек аналогичного возраста, за исключением промера высоты в крестце.

Как у взрослых животных, так и у ремонтного молодняка в пределах групп у отдельных особей имеются значительные колебания по величине промеров.

В целом наблюдается проявление полового диморфизма, т.е. козлы имеют более широкие и глубокие стати тела по сравнению с матками.

С возрастом происходит увеличение линейных размеров тела, и абсолютные показатели промеров растут. По величине промеров в разном возрасте козлы превосходят коз. Причем с возрастом разница, особенно по промерам высоты, длины туловища и грудной клетки возрастают в пользу козлов. В возрасте 1,5 года величина большинства промеров составляет 60-80% и более от величины у взрослых животных.

Наибольший рост величины промеров у козлов-производителей в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым отмечается по высоте в холке 78,9%, высоте в крестце 85,5%, по глубине груди 91,3% и обхвату пясти 80,9%. У козوماتок в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым величина промера высоты в крестце составляет 92%, высоты в холке 81,3%, косой длины туловища 83%, глубины груди 79,6%, ширины груди 71,9%. Следовательно, большинство высотных промеров, глубины груди и обхвата пясти у молодняка в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым особям имеют высокие величины, что указывает о их раннем развитии (табл. 3).

Таблица 3.

Соотношения промеров экстерьера молодняка в возрасте 1,5 года и взрослых козлов и коз

Наименование промеров	Козлы			Козы		
	взрослые, см	1,5 года, см	1,5 года, в % от взрослых	взрослые, см	1,5 года, см	1,5 года, в % от взрослых
Высота в холке	66,0	52,1	78,9	61,0	49,6	81,3
Косая длина туловища	67,1	41,0	61,1	54,7	45,4	83,0
Высота в крестце	62,5	55,3	88,5	64,7	61,7	92,0
Обхват груди за лопатками	96,8	65,1	67,2	81,1	63,7	78,5
Ширина груди	21,5	11,4	51,2	16,0	11,5	71,9
Глубина груди	24,3	22,2	91,3	27,0	21,5	79,6
Ширина в маклоках	18,6	11,0	59,1	14,6	11,0	75,3
Обхват пясти	8,9	7,2	80,9	8,1	6,8	83,9

Для характеристики особенностей телосложения у козлов-производителей и козوماتок определены индексы телосложения, величины которых приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Индексы телосложения у козлов и маток современного типа кыргызской шерстной породы

Индекс	Козлы-производители	Козоматки
Длинноногости	63,2	55,7
Рястянутости	101,7	89,6
Грудной	88,5	59,3
Перерослости	94,7	106,1
Сбитости	144,3	148,3
Костистости	13,5	13,3
Тазогрудной	115,5	101,1

Приведенные в таблице 4. данные показывают, что по величине некоторых индексов у козлов и маток имеются различия. У козлов большие величины имеют индексы растянутости, грудной и тазогрудной, а у козоматок перерослости. Эти различия в основном связаны с проявлением полового диморфизма, т.е. с массивным телосложением у козлов-производителей по сравнению с матками.

Таблица 5.

Сравнительные данные по промерам экстерьера разных пород и типов коз, см

Наименование промеров экстерьера	Местная кыргызская грубошерстная	Ангорская порода	Кыргызский шерстный тип (по Т.Калилову 1982)	Кыргызская шерстная порода (современный тип)
Высота в холке	61,9	56,8	57,5	61,0
Косая длина туловища	65,5	59,3	62,1	54,7
Высота в крестце	63,8	57,9	60,1	64,7
Глубина груди	28,8	27,1	28,8	27,0
Ширина груди	15,5	15,2	16,0	16,0
Обхват груди за лопатками	78,3	67,5	79,8	81,1
Обхват пясти	-	-	7,7	8,1

У животных всех групп величина промеров высоты в крестце превосходит величину промеров высоты в холке, что характерно для большинства пород и отродий коз. Пороки экстерьера у кыргызских коз встречаются редко. Животные всех половозрастных групп рогатые, козлы-производители имеют более массивные рога. Комолые животные встречаются редко и подлежат выбраковке.

При сопоставлении с данными Калилова Т. по желательному типу кыргызских шерстных коз в период выведения породы, приведенными в таблице 5 можно сделать заключение, что современный тип шерстных коз характеризуется несколько укороченным туловищем и относительно массивным телосложением. Кыргызские шерстные козы по большинству промеров превосходят ангорскую породу.

Кыргызские шерстные козы имеют хорошо развитый, но не грубый костяк, мускулатура развита умеренно, кожа несколько рыхлая. В целом у большей части животных конституция крепкая, но по части животных конституция склоняется в сторону нежной.

Список литературы.

1. Косимов М.А., Бобоходжаева Р.К., Состояние шерстного козоводства в племхозах Согдийской области Таджикистана, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. N4(5)/2023, 145-151
2. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Жээнбекова Б.Ж., Селекция в козоводстве Кыргызстана, В сборнике: Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической науки и практики. Международная научно-практическая Интернет-конференция. 2015. С. 243-250.
3. Самбу-Хоо Ч.С., Живая масса тувинских грубошерстных коз и советской шерстной породы, В сборнике: Научное обеспечение животноводства Сибири. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Составители Л.В. Ефимова, В.А. Терещенко. Красноярск, 2022. С. 285-289.
4. Альмеев И.А., Абдурасулов А.Х., Мусакунов М.К., Абылгазиева Н.И., Сохранение и использование генетических ресурсов коз Кыргызстана, Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (161). С. 155-158.
5. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Обдунов Э.А., Генетико-статистические параметры признаков кыргызской шерстной породы коз, Вестник Ошского государственного университета. 2024. № 1. С. 185-191.
6. Абдурасулов А.Х., Мадумаров А.К., Муратова Р.Т., Кубатбеков Т.С., Жумаканов К.Т., Токтосунов Б.И., Мырзакматов У.А., Сохранение и совершенствование генетических ресурсов сельскохозяйственных животных Киргизии, Аграрный вестник Юго-Востока. 2020. № 1 (24). С. 26-28.
7. Макарова Е.Ю., Самбу-Хоо Ч.С., Анализ экстерьера молодняка коз в сравнительном аспекте, Зоотехния. 2020. № 11. С. 26-28.
8. Astankulov, A. F., Pirmanova, M., Urazimbetova, S., & Esamboev, S. (2024, November). QAMAR VARIATSIYALARIDAGI QO‘ZILAR TERISIDA IFODALANISHI, TOVLANISHI, VA GULLARNING BIR TEKISLILIK KO‘RSATKICHLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14233149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 276-279).
9. Astankulov, A., Ibragimov, T., Hasanboyev, T., Matnazarova, M., & Bakturdiyeva, S. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘ZILARNING TIRIK VAZNNING MUTLAQ, NISBIY VA KUNLIK O‘SISH DINAMIKASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229749>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 273-276).
10. Astankulov, A., Hakimbayev, D., Madraimova, S., & Jumabayeva, M. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘YLARINING GO‘SHT MAHSULDORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229700>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 268-273).
11. Турганбаев, Р. У., & Астанкулов, А. (2023). Qamar rangbaranglikdagi qorako ‘l qo ‘ylarining tirik vazni va uning yosh dinamikasida o ‘zgarishi. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 80-82.

12. Федотов, Д. Н., Комилжонов, С. К., & Кучинский, М. П. (2019). Структурно-функциональная характеристика яичников у крупного рогатого скота при применении витаминно-минерального препарата «Антимиопатик».
13. КОМИЛЖОНОВ, С. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Витебск-Самарканд, 30 января 2025 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск.
14. Юнусов, Х. Б., & Комилжонов, С. К. (2025). Влияние витаминно-минерального препарата на обмен некоторых минеральных веществ в крови у крупного рогатого скота.
15. ЮНУСОВ, Х., & КОМИЛЖОНОВ, С. РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА " ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины КОНФЕРЕНЦИЯ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА " ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Витебск, 04–05 ноября 2024 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины.
16. Бакиров, Б., Рузикулов, Н. Б., & Сейпуллаев, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «MIOSTA N®» НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (3), 89-95.
17. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
18. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».
19. Holmuratov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
20. Berdiyev, V. Konvensial Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 675762.
21. Holmuratov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
22. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.